

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АБДУЛЛАЕВА Сурая Абдулахадовна*Начальник международного отдела
института национального эстрадного
искусства им. Б.Закирова*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10044848>

КИНО И ЭСТРАДНАЯ МУЗЫКА УЗБЕКИСТАНА 60-80 ГОДОВ 20 ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается значение музыки в кино, и плодотворное взаимодействие двух видов искусства – кинематографа и эстрадной музыки в Узбекистане на примере музыкальных фильмов, созданных в период их наибольшего расцвета 60-70 годы 20 века.

Ключевые слова: синтетические искусства, киномузыка, кино Узбекистана, эстрада Узбекистана, Батыр Закиров, композиторы Узбекистана, музыкальные фильмы, национальные традиции и мировые тенденции.

КИНО ВА ПОП МУСИҚАСИ 60-АСРНИНГ 80-20 ЙИЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада кинодаги мусиқанинг аҳамияти ва Ўзбекистонда 20-асрнинг 60-70 йилларида ушбу санъат тури энг юқори чўққига чиққан даврда яратилган мусикали фильмларда икки турдаги санъат - кинематография ва эстрада мусиқаси санъатларининг ўзаро самарали ҳамкорлиги муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: синтетик санъатлар, киномузыка, Ўзбекистон кинеси, Ўзбекистон эстрада, Ботир Зокиров, Ўзбекистон композиторлар, мусикий фильмлар, миллий анъаналар ва жаҳон тендентсиялар.

CINEMA AND POP MUSIC OF UZBEKISTAN 60-80 YEARS OF THE 20TH CENTURY

ANNOTATION

The article examines the importance of music in cinema, and the fruitful interaction of two types of art - cinema and pop music in Uzbekistan using the example of musical films created during their peak period in the 60-70s of the 20th century.

Key words: synthetic arts, film music, cinema of Uzbekistan, pop music of Uzbekistan, Batir Zakirov, musical films, composers of Uzbekistan, national traditions and world trends.

Кинематограф является одним из синтетических видов искусства, он объединяет выразительные возможности других искусств – литературы, музыки, изобразительного искусства, фотографии, сценического искусства. Одним из важнейших составляющих компонентов любого фильма является музыка. Композитор, наряду с режиссером, оператором и художником, является одним из соавторов фильма. Он пишет музыкальную композицию по согласованию с режиссером. Вместе с режиссёрами-постановщиками композиторы ведут поиски музыкального решения фильма. «Музыка, являясь частью синтетического целого, выполняет конкретные художественные задачи, связанные со спецификой киноискусства. Будучи, прежде всего, прикладной музыкой она в то же время, является принадлежностью двух видов искусств. В связи, с чем ее следует рассматривать как с точки зрения собственно музыкального искусства, так и с точки зрения киноискусства» [2, Б.193].

В фильме может быть использована музыка, исполняемая оркестром, ансамблем музыкантов, хором, певцами. Записывает музыку звукорежиссер, и затем звуковая дорожка (саундтрек) вместе с режиссером вставляется в фильм. Использование музыки в кино может быть разным.

Во-первых, это специально написанная музыка к фильму, одна из тем которой становится его лейтмотивом. Но также авторами могут быть использованы вставные музыкальные произведения. Наконец, есть фильмы особого жанра – мюзиклы, музыкальные фильмы. Музыкальное оформление фильма зачастую бывает настолько значительно, что во многом определяет его эстетическую художественную сторону. Композиторы, пишущие киномузыку, стремились не просто иллюстрировать изображение, но и обогащать и углублять его. Музыка, как закадровая, так и внутрикадровая, усиливает ту или иную эмоцию, настроение, созданное автором фильма, его отношение к персонажу или происходящей на экране ситуации.

Начиная с середины 20 века киноискусство Узбекистана заняло свое значительное место в развитии культуры нашей страны. «Бурный подъем киноискусства начинается в шестидесятые годы» [1, Б36].

На киностудиях страны снимались и продолжают сниматься фильмы разных жанров. И одним из развивающихся, получившим признание зрителя жанров, является музыкальный фильм. Наибольшего расцвета он достиг в 60-80 годы прошлого века. В золотой фонд отечественного киноискусства вошли такие фильмы как «Очарован тобой» (Мафтунингман), «Об этом говорит вся махалля» («Махаллада дув-дув гап»), «Где ты, моя Зульфия» («Ёр-Ёр»), «Невеста из Вуадиля».

В эти же годы у нас в стране происходит становление национального эстрадного искусства. В большой степени оно связано с именем выдающегося деятеля нашей культуры Батыра Закирова. Имя Б. Закирова связано с высоким периодом развития узбекской эстрады. Он создал первый эстрадный оркестр Узбекистана и выступал на сценах разных стран. Его песни часто исполнялись по радио. И, конечно, большую популярность имели песни, звучавшие в кинофильмах.

Над созданием эстрадной музыки в те годы работали композиторы лирического жанра - И.Акбаров, М.Бурханов, М.Левиев, стремившиеся использовать восточные песенные и инструментальные традиции в новом музыкальном направлении.

Интонационной сферой эстрадной музыки Узбекистана, в первую очередь в творчестве Б.Закирова, стало обращение к музыке народов востока, а затем и к национальным музыкальным традициям. Оркестровый стиль узбекской эстрадной музыки формируется на основе синтеза национальных традиций с техникой джаза. В оркестровых композициях прослеживаются стилистические особенности узбекского песенного фольклора.

Выдающиеся композиторы и исполнители узбекского эстрадного искусства оказались востребованы в годы создания музыкальных фильмов. Музыка, звучавшая в кино, увлекала зрителей жизнерадостным мироощущением, усиливала характеристику персонажей, становившихся любимыми героями. Одной из наиболее популярных форм музыкальной характеристики персонажей и событий фильма становится песня.

Музыкальный фильм «Очарован тобой» режиссера Ю.Агзамова был поставлен в 1958 году. Но до сегодняшнего дня он является одним из любимых фильмов зрителей, а музыка композиторов И.Акбарова, М.Бурханова, М.Левиева является визитной карточкой узбекской культуры. Композиторы в этом фильме соединили традиционные национальные композиции и новую форму музыкального искусства - эстрадную. Мелодичная, ритмичная, легко воспринимаемая и запоминающаяся музыка в исполнении эстрадного оркестра вышла за пределы экрана и часто звучала по радио и с эстрадной сцены, была записана на диски. «Говорить о музыке этого фильма значит говорить о его песнях – своего рода маленьких шедеврах, пленяющих искренним тонким лиризмом, мелодической красотой, ярким национальным своеобразием, современным характером звучания» [3, Б.87].

Одним из голосов, звучавших в фильме, был голос Батыра Закирова, а песня «Очарован тобой», исполнявшаяся им на двух языках стала одной из главных в его творчестве.

В фильме «Об этом говорит вся махалля» (реж. Ш.Аббасов, 1960г.) музыка М.Левиева является главным лейтмотивом того светлого, радостного, открытого в будущее порыва, который стремились показать авторы этого фильма. Закадровой музыкой, или саундтреком, стала мелодия М.Левиева «Вальс», оцененная так высоко, что композитора стали называть «узбекским Штраусом». Внутри кадра главные герои поют радостные песни. Они не являются вставными, а логически вплетены в сюжет лирической комедии, придавая фильму особый оптимистический настрой. Песни «Бахор» (в исполнении А.Саидходжаевой) и «Хает» (дуэт А.Саидходжаевой и Б. Закирова) на слова поэта Уйгуна, а также саундтрек вошли в репертуар узбекской эстрады и зазвучали как самостоятельные произведения.

В 1964 году вышла кинокомедия режиссера А.Хамраева «Где ты, моя Зульфийа?». Веселую музыку для эстрадного оркестра к фильму написал композитор А.Малахов. В фильме также прозвучали песни на слова Т.Тулы композиторов М.Левиева «Кучалар» и И.Акбарова «Самарканд». Песня про Самарканд, звучащая на фоне мечетей и минаретов древнего Самарканда, была исполнена Б.Закировым. Сегодня она входит в репертуар эстрадных исполнителей, как одна из проникновенных песен о любимом городе. А песня «Кучалар», сопровождавшая героев фильма в поисках девушки, стала лейтмотивом фильма. Причем в фильме она прозвучала дважды, в исполнении Луизы Закировой и Мухаббат Шамаевой, так как по сценарию ее пели разные героини. Мягкая, проникновенная лирическая музыка песни в исполнении прекрасных певиц, включивших ее в свой исполнительский репертуар, завоевала сердца слушателей и сегодня слушается с удовольствием многими почитателями благодаря возможностям Интернета.

Еще в одном фильме «Невеста из Вуадиля» (реж. А.Хамраев, 1984 г.) музыка оказалась главной составляющей. В этом фильме впервые прозвучал голос Наргиз Закировой. Песни на слова Ильи Резника и музыку Фаруха Закирова «Помни меня», «Без тебя как вечность тянется мгновенье», «Что такое облака», прозвучав впервые в фильме, сразу стали хитами и остаются востребованными до сегодняшнего дня.

В узбекском кинематографе есть фильмы, в которых эстрадная музыка, написанная не для них, использована так талантливо, что стала неотъемлемой частью произведения. В фильме И.Ишмухамедова «Нежность» (1966г.) популярная японская песня с русским текстом Л.Дербенева «У моря, у синего моря» стала, как сказано в одном из отзывов, «документом эпохи», эпохи 60-х годов.

В фильме «Влюбленные» (1969г.) того же режиссера впервые на советском экране прозвучала мелодия из знаменитой американской песни «Little Man» Сонни и Шер (по сюжету эту музыку играют музыканты в ресторане). Эта музыка оказалась выразителем душевного состояния героя и одновременно ознаменовала переломный момент в его жизни.

Можно сделать вывод, что в рассмотренных кинопроизведениях эстрадная музыка сыграла важную, иногда решающую роль для успеха фильма. Участие талантливых композиторов и певцов поднимало рейтинг фильма, с другой стороны, эти фильмы, поставленные талантливыми режиссерами Узбекистана, способствовали популяризации и распространению национального эстрадного искусства.

ИҚТИБОСЛАР/СИНОСКИ/REFERENCES

1. Абдуллаев А., Мухаммедов С. Фильмы и годы. - Ташкент: Изд-во лит. и искусства, 1980.
2. Ганиханова Ш. Музыка в кино Узбекистана в контексте проблемы синтеза искусств. Проблемы музыкальной науки (МБД Web of Science) 2021 №4 с.189-196 journalpmn.ru
3. Янов-Яновская Н. Музыка узбекского кино. - Ташкент: Фан, 1969.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz